

O POTENCIAL DIDÁTICO DA COMPARAÇÃO: METÁFORAS COGNITIVAS NA MÚSICA AMOR E SEXO, DE RITA LEE

 DOI: 10.5281/zenodo.7834426

Eduardo Enrique Alves Monteiro (UFRA)
Graduando do Curso de Letras-Português
eduardo.e.alves@hotmail.com

Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino (UFRA)
Doutora em Língua portuguesa
ana.guimbal@ufra.edu.br

Carlene Ferreira Nunes Salvador (UFRA)
Doutora em Letras
carlene.salvador@ufra.edu.br

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em Educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: A presente pesquisa analisou a utilização de metáforas como forma de definição de palavras na música da cantora Rita Lee – Amor e Sexo. O objetivo geral foi refletir sobre o potencial didático da utilização de metáforas comparativas para a definição do conceito de amor e de sexo. Os objetivos específicos pautam-se em: identificar as conexões entre as metáforas utilizadas na música e a realidade; compreender as nuances semânticas utilizadas pela cantora Rita Lee para a conceituação de amor e de sexo. A pesquisa elegeu como aporte teórico os estudos a respeito de referência e sentido (CANÇADO, 2015), como dicotomias próprias para os aspectos de significado das línguas; além dos estudos sobre semântica cognitiva, que dizem respeito à relação entre o símbolo e o mundo, em uma perspectiva natural e experiencial (LAKOFF; JOHNSON, 2002). Para alcançar os objetivos aos quais se propõe e realizar a discussão de metáfora comparativa, a pesquisa configura-se como básica, de abordagem qualitativa, do tipo documental. Os resultados preliminares encontrados depreendem que os significados emergem das nossas ações no mundo e dos movimentos imagéticos.

Palavras-chave: metáfora comparativa; potencial didático; semântica cognitiva.